

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS STYLISTIQUES ET DES POÈMES DANS LA CRÉATION D'ALEXANDER FEINBERG

Qodirova Dilnoza

Étudiant de la faculté de

journalisme international, UzSWLU

Courriel : dilnozaqodirova0623@gmail.com

Abstrait: Le poète populaire d'Ouzbékistan Alexandre Feinberg est un symbole de son temps, un poète vif, profond et polyvalent, et sa compréhension et sa conscience sont quelque peu difficiles à comprendre par les lecteurs, les critiques littéraires et les poètes eux-mêmes. C'est une personne qui a laissé non seulement de beaux poèmes pleins de paroles et de courage civil, mais aussi un bon souvenir qui restera à jamais gravé dans les mots. Alexander Feinberg considère le thème de la guerre comme sacré pour lui-même, le résumant dans la poésie et le cinéma d'une manière unique, haute et véridique, parfois enfantinement directe ou philosophique, à grands traits comme dans un poème éclairé.

Mots-clés : Mots-clés : système artistique d'Alexander Feinberg, rime nouvelle, sonnets libres, parallélisme caché, stylisation artificielle, poèmes satiriques

Les œuvres lues aujourd'hui pénètrent au plus profond du cœur des gens. Les amateurs de littérature augmentent d'année en année. Contrairement à toutes les nations, notre littérature se distingue par son charme. Les œuvres de notre grand-père penseur Alisher Navoi se sont répandues non seulement en Asie, en Europe, mais partout dans le monde. Ces œuvres étonnent encore le lecteur. Les poètes ouzbeks ont toujours été connus et admirés dans le monde entier. L'un de ces poètes est Alexandre Arkadévitch Feinberg, ouzbek dans l'âme et enfant d'un peuple russe et ouzbek. Feinberg a gagné l'amour des peuples ouzbek et russe grâce à son talent et ses œuvres en langues ouzbèke et russe. Il a conquis une place dans le cœur de tous les amateurs de littérature. En regardant sa vie, Feinberg est né le 2 novembre 1939 à Tachkent. Il a passé son enfance dans la rue comme les autres enfants. Le poète a terminé ses études pendant sept ans et est entré à l'école technique topographique de Tachkent. Anvar est diplômé du département de philologie par correspondance de l'Université d'État de Tachkent.

Une page

Le ciel protège les étoiles,

La mer recèle des mystères.

Une page arrachée de mon bloc-notes Enregistrez les poèmes, dont l'auteur est moi

La poésie n'est pas la lecture et l'apprentissage

C'est un son dans le cœur.

Au fur et à mesure qu'un chemin est enregistré sur le terrain,

Comme une canne se balance dans le lac.

Chaque ligne est mon âme, chaque poème est mon cœur,

Les forêts, les oiseaux et les nuages sont leurs amis.

Une page arrachée de mon bloc-notes,

Enregistrez mes poèmes un par un.

Cela ne devrait pas être un travail de jambes pendant des générations,

Ne devrait pas être triste mes poèmes aussi.

Comme la mer, le vent et le feu,

Laissez respirer et souriez purement.

Liste de la littérature utilise:

1. Valiyeva N. Анализ стилистических средств в переводе произведения Александра Файнберга «Город милый. Голубая бездна» с русского на английский язык / N. Valiyeva. — Analytical Journal of Education and Development. — 2022. —

<https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/1599/1480>

2. Hojjeva R. The importance of the uzbek people and Uzbekistan in the artistic creation and life of Alexander Feinberg / R. Hojiyeva. — Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. — 2022

3. Valiyeva N. Военные образы в поэзии Александра Файнберга / N. Valiyeva. — Science and Education. — 2022. — Volume 3 Issue 3

4. 1. National Encyclopedia of Uzbekistan (2000-2005).

5. Bagdasarova G. Поэтический прииск Александра Файнберга. К 75-летию со дня рождения поэта. / G. Bagdasarova. — Культура.уз — 2014. — https://kultura.uz/view_8_r_3314.html